

IMPORTANZA, PROTEZIONE E GESTIONE DEI CASTAGNETI IN SLOVACCHIA

1. Pascolo in castagneto gestito durante la fioritura 2. Cancro del castagno causato dal fungo *Cryphonectria parasitica* 3. Il castagno fornisce l'habitat per molte specie di insetti 4. Castagno vecchio protetto nella zona di Modrý Kameň

IL COSA E IL PERCHÉ

Il castagno in Slovacchia

Il castagno (*Castanea sativa* Mill.) è una delle più antiche specie arboree introdotte in Slovacchia, con una lunga storia di coltivazione, in particolare nelle regioni dei Piccoli Carpazi, dell'Alta Nitra, del Modrý Kameň e dei Monti Metalliferi Slovacchi. Fin dal Medioevo è stato una componente fondamentale dei pascoli arborati e dei frutteti, coniugando valori economici, ecologici e culturali. I pascoli a castagno hanno creato habitat specifici, a mosaico, caratterizzati da un'elevata biodiversità, offrendo rifugio a piante e animali, stabilizzando il suolo e migliorando le condizioni microclimatiche. Grazie al suo apparato radicale profondo, il castagno ha contribuito alla capacità di ritenzione idrica e di sequestro del carbonio, svolgendo così un ruolo importante nel paesaggio.

Oltre al loro valore ecologico, i castagneti hanno un forte significato culturale ed economico. Nella regione di Modrý Kameň erano strettamente legati alle tradizioni vitivinicole e ancora oggi vi si celebrano feste dedicate alle castagne che ne valorizzano il valore bioculturale. I frutti del castagno, un tempo chiamati il "pane dei poveri", erano una risorsa alimentare fondamentale nei periodi di carestia e continuano ad essere utilizzati in gastronomia, apprezzati per l'elevato valore nutrizionale e l'idoneità per persone con allergie. I pascoli a castagno rappresentano quindi un esempio unico di interconnessione tra natura, economia e cultura, eppure sono sempre più minacciati da una gestione trascurata, dai fenomeni di abbandono e dalle malattie, in particolare il cancro del castagno e il mal dell'inchiostro.

AFFRONTARE LE SFIDE

Gestione e tutela dei castagneti

La gestione dei castagneti in Slovacchia richiede una combinazione di pratiche agricole tradizionali e moderni approcci di conservazione. In passato, queste aree venivano mantenute attraverso pascolamento, sfalciture e potature regolari. La gestione avveduta impediva il processo successionale e sosteneva un paesaggio composto da un ricco mosaico di ecosistemi agrari e forestali. Oggi, tuttavia, la mancanza di una corretta gestione ha portato alla crescita eccessiva di pascoli con specie arboree pioniere, che minacciano la sopravvivenza dei vecchi castagneti e la biodiversità ad essi associata. È quindi essenziale ripristinare le pratiche tradizionali di utilizzo del suolo, coinvolgere le comunità locali, i proprietari terrieri e promuovere metodi di gestione che integrino funzioni economiche, ecologiche e culturali.

La minaccia più grave per i castagneti è il cancro causato dal fungo *Cryphonectria parasitica*, che ha portato al declino di molti popolamenti in Slovacchia. La lotta biologica con ceppi ipovirulenti si è finora dimostrata in gran parte inefficace e l'attenzione è ora focalizzata sull'allevamento e la coltivazione di ibridi interspecifici più resistenti (*C. sativa* × *C. crenata*) e sulla selezione di condizioni di sito adeguate che possano aiutare a limitare la diffusione della malattia.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Parole chiavi : Castagno, Castagneti, Patrimoni culturali, Biodiversità

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Benefici ecologici, economici e culturali dei castagneti

I pascoli in castagno offrono molteplici benefici che vanno ben oltre il loro diretto utilizzo economico. Da un punto di vista ecologico, rappresentano un importante elemento paesaggistico: aumentano la diversità degli habitat, danno spazio a numerose specie di piante, insetti, uccelli e mammiferi e quindi aumentano la biodiversità e la stabilità ecologica. La loro presenza contribuisce anche alla protezione del suolo dall'erosione, alla ritenzione idrica dei suoli e al sequestro del carbonio, rendendoli un fattore importante nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I benefici economici si riflettono principalmente nella produzione di frutti. Le castagne sono nutrienti, adatte ai celiaci nonché preziose come alimento tradizionale. La loro lavorazione crea opportunità per la gastronomia locale, i prodotti tradizionali e le specialità, sostenendo al contempo l'identità regionale e lo sviluppo del turismo rurale. In passato, le castagne erano una parte vitale della dieta; Oggi portano nuove prospettive sull'agricoltura ecologica e sull'agriturismo. Altrettanto importante è la dimensione culturale e storica dei castagneti. Fanno parte del paesaggio culturale e dell'identità delle comunità locali, legate alle tradizioni, al folklore e a eventi regionali come le sagre della castagna. Preservare questi pascoli significa quindi non solo proteggere l'ambiente naturale, ma anche rafforzare la continuità culturale e il legame tra le persone e la loro terra.

IN EVIDENZA

- **Il ripristino e la gestione dei castagneti migliorano la biodiversità e la stabilità del paesaggio.**
- **Una corretta gestione ne consente l'uso sostenibile dal punto di vista economico e culturale.**
- **La conservazione dei castagneti salvaguarda sia il patrimonio naturale che l'identità locale.**

La rimozione dei castagneti secchi e gravemente danneggiati come prevenzione efficace contro la diffusione di patologie fungine

1 ING. MARTINA ŠTĚRBOVÁ, PH.D., 2 ING. MICHAL PÁSTOR, PH.D.

1 National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Forest Policy, Forest and Game Management

2 National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.